

REPERE TEORETICE ȘI METODOLOGICE ALE EVALUĂRII PSIHOLOGICE A PERSOANELOR POST ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL

DOI:10.5281/zenodo.4091516
CZU: 159.9.072:616.831

Doctor habilitat, profesor universitar Nicolae BUCUN
ORCID iD: 0000-0002-9767-2828

Doctor, conferențiar universitar Aurelia GLAVAN
ORCID iD: 0000-0002-2549-5367
Universitatea de Stat din Tiraspol

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL REFERENCE POINTS OF THE PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF POST-STROKE INDIVIDUALS

Abstract. *The article is a synthesis of contemporary international studies on the psychological assessment of post-stroke individuals, the core aspect of its success being the establishment of the working alliance between the clinical psychologist and the person in the therapeutic process. The human model that the psychologist offers to the patient becomes the aspect with the greatest impact in the working alliance, supported by a theoretical training and a consistent practice. The defined aims and functions of the psychological assessment tools, which are used to collect and validate the patient information, cover a wide range of symptoms. Aspects of the information resulting from the evaluation process, are identified for their display in the final report and in the therapeutic recommendations.*

Keywords: *stroke, assessment, symptoms, psychologist, alliance.*

Rezumat. *Articolul prezintă o sinteză a studiilor contemporane la nivel internațional privind evaluarea psihologică a persoanelor în situația de post accident vascular cerebral, aspectul fundamental al succesului fiind considerat stabilirea alianței de lucru între psihologul clinician și persoană în cadrul procesului terapeutic. Modelul uman individual oferit de psiholog are cel mai mare impact în alianța de lucru, susținut de o pregătire teoretică și o practică consistentă. Sunt definite scopurile și funcțiile instrumentelor de evaluare psihologică care, fiind combinate, pentru culegerea și validarea informațiilor despre pacient, acoperă o plajă largă de simptome. Se identifică aspecte în prezentarea informațiilor rezultate din procesul de evaluare în raportul final și a recomandărilor terapeutice.*

Cuvinte-cheie: *accident vascular cerebral, evaluare, simptome, psiholog, alianță.*

Psihologia evaluării accidentului vascular cerebral (AVC) se confruntă cu o serie de probleme clinice și sociale, aspectul fundamental al succesului evaluării psihologice fiind stabilirea alianței de lucru. Aceasta asigură participarea și cooperarea deschisă și onestă a psihologului, care cunoaște importanța colaborării cu pacientul și influența pe care fiecare participant la interacțiune o are asupra derulării procesului de examinare și monitorizare a stării de sănătate.

Numeroase studii și experiența practicienilor au relevat importanța relației dintre psiholog și

persoana beneficiară în cadrul procesului terapeutic [7; 13; 20]. Această conștientizare a relevanței pe care alianța psihologică creată o are asupra succesului oricărei intervenții psihologice a impus considerarea atentă a acesteia în cadrul oricărui proces de evaluare psihologică, mai ales cel din context clinic. Persoanele care necesită intervenția psihologului clinician pentru o evaluare a stării lor psihologice se află într-o stare de suferință pe care o resimt puternic, dar pe care, adesea, nu o înțeleg decât prin consecințele provocate. Mai mult, pentru aceste persoane, a vorbi

despre problemele lor psihice este inconfortabil, stânjenitor, îngrijorător, rușinos sau frustrant.

Pentru ca derularea procesului de evaluare psihologică să fie facilitată, de responsabilitatea specialistului este să creeze o relație psihologică cu pacientul. Raportul sau alianța de lucru se referă la atmosfera psihică securizantă care-i permite persoanei evaluate să se simtă suficient de confortabil pentru a vorbi despre suferințele sale, adică pentru a se angaja în autoexplorare. Alianța de lucru securizantă creează contextul adecvat derulării tuturor activităților specifice procesului de evaluare psihologică – psihologul va ști cum să introducă fiecare sarcină, iar pacientul le va accepta mai bine și se va angaja mai activ. Când persoana evaluată simte o conexiune puternică cu psihologul, va dezvălui mai multe informații și se va angaja mai mult în procesul evaluării.

Alianța de lucru începe din momentul în care persoana este primar cunoscută de către psiholog. Psihologul trebuie să fie conștient, în primul rând, de faptul că situația de evaluare este unică pentru persoană – ea se așteaptă să vorbească despre aspecte dificile, intime și puternic afectate emoțional cu cineva total necunoscut, de ale cărui concluzii poate depinde viața sa. Relația psihologică începe de la recunoașterea de către clinician a acestei situații speciale în fața pacientului. Din start, acest lucru transmite empatia, apoi manifestarea autentică a aprecierii pentru disponibilitatea de a participa la o astfel de situație consolidează puntea emoțională dintre interlocutori și confortul psihologic al persoanei.

Perspectiva teoretică ce a contribuit cel mai mult la înțelegerea rolului alianței de lucru, dar și a condițiilor ce construiesc și mențin raportul psihologic, este abordarea umanist-experiențială în psihoterapie. Carl Rogers, în 2015, a identificat condițiile relației dintre persoană și psiholog care oferă „maximum de libertate” și maximum de confort psihologic pentru exprimarea pacientului [3]. Rolul personalității psihologului pentru facilitarea acestei relații este fundamental – alianța de lucru poate fi creată dacă psihologul poate manifesta în mod autentic empatie, considerație pozitivă necondiționată și congruență. Aceste condiții relaționale nu pot fi manifestate de psiholog decât dacă sunt integrate armonios în interiorul personalității sale. Empatia psihologului este capacitatea sa de a rezona emoțional cu clientul său și de a

comunica această rezonanță într-un mod relevant (verbal și mai ales nonverbal) pentru persoană.

Considerația pozitivă necondiționată se referă la capacitatea interioară a psihologului de a accepta lumea interioară a clientului, fără a o judeca prin prisma propriilor valori, alegeri sau caracteristici. Este o atitudine de respect profund pentru persoana clientului, pentru viața și dificultățile sale; se bazează pe o înțelegere autentică, lipsită de prejudecăți (sau judecăți de valoare) a evoluției psihologice unice a fiecărui individ. Psihologul care are în interiorul său această atitudine de acceptare necondiționată este o persoană care „valorizează profund umanitatea clientului și nu renunță la ea indiferent de comportamentele particulare ale acestuia din urmă” [15, pp. 201-202]. Această atitudine interioară a psihologului este necesar de a fi comunicată clientului, iar acest lucru se transmite cel mai ușor printr-o exprimare a căldurii afective autentice. Autorii menționați diferențiază atitudinea de considerație pozitivă necondiționată de amabilitate, considerând că aceasta din urmă este, mai degrabă, o mască de socializare ce ascunde trăirile reale.

Congruența psihologului se referă la „un fel de a fi al psihologului când reacțiile sale manifestate față de client se potrivesc consecvent cu trăirea interioară pe care o are în relație cu acesta” [15]. Printre conceptele folosite pentru explicarea congruenței enumerăm: sinceritate, transparență, autenticitate. Toate relevă acordul intern al psihologului între palierul emoțional, cognitiv, expresiv și acționai. D. Mearns și B. Thorne [15], referindu-se la autenticitatea psihologului, afirmă că aceasta se definește prin capacitatea lui de a fi el însuși în mod deschis la un moment dat, adică de a participa cu toată ființa sa. Cu cât psihologul este mai capabil să rămână în contact cu propria experiență, cu atât este mai congruent și mai dispus să o comunice. Autenticitatea este un aspect care facilitează alianța de lucru și-i permite clientului asumarea propriei autenticități.

Rezumând, tot ceea ce are psihologul de făcut este să ofere considerația pozitivă necondiționată într-o manieră profund autentică, empatică și congruentă, astfel încât clientul să înceapă să se simtă total acceptat în orice emoție, în manifestarea oricărui gând sau comportament manifestat. Astfel, el va fi dispus să exploreze propriile tră-

iri și să le comunice mai detaliat, în profunzime psihologului.

Abordarea psihodinamică contemporană a depășit conceptul de neutralitate binevoitoare pe care Freud îl impunea psihanalizatorilor, prin conștientizarea impactului inevitabil al subiectivității psihologului în interacțiunea cu persoana din fața sa. Evoluția perspectivei psihodinamice asupra fenomenelor *transferențiale* și *contratransferențiale* aduce contribuții la înțelegerea de către psiholog a dinamicilor interne emoționale și relaționale ce apar în comunicarea cu persoana din fața sa. În derularea alianței de lucru, psihologul are acces direct la patternurile de relaționare ale persoanei prin conștientizarea transferului clientului și a trăirilor sale proprii. Disponibilitatea specialistului de a lua în considerare aceste dinamici interne contribuie la aprofundarea înțelegerii funcționării emoționale și relaționale ale persoanei evaluate – elemente ce constituie, pe de o parte, elemente de etiologie a simptomatologiei actuale a clientului, pe de altă parte, un obiectiv esențial al evaluării psihologice. Deși este dificilă descrierea concretă a modului de edificare și menținere a raportului psihologic, există câteva tehnici pe care psihologii clinicieni le pot aplica în acest sens: *ascultarea activă, calibrarea, reflectările nonverbale, reflectările empaticе, întrebările deschise*. Metacomunicarea despre scopurile și obiectivele anumitor proceduri de evaluare este o modalitate prin care psihologii pot să rămână conectați la clienții lor, pentru a stabili dacă aceștia le percep congruente cu propriile expectanțe și scopuri în sesiune.

Există numeroase studii care au dovedit importanța personalității psihologului în crearea alianței de lucru [5]. Deși majoritatea cercetărilor au vizat relația terapeutică, rezultatele lor pot fi extrapolate pentru întreg domeniul psihologiei clinice. Cercetările arată că trăsăturile și comportamentele asociate cu formarea unei alianțe de lucru pozitive includ calități precum: flexibilitatea, onestitatea, respectul, încrederea în sine, implicarea, căldura, deschiderea, autenticitatea, atenția acordată impactului sinelui, sănătatea mentală, asertivitatea, interesul pentru a-i ajuta pe clienți, răbdarea, entuziasmul, credibilitatea, empatia etc.

Capacitatea psihologului de a intra în rezonanță cu lumea extrem de complexă a pacientu-

lui post-AVC, pentru a face ca dialogul să continue și clientul să se exprime, să se dezvăluie, este o calitate a personalității sale ce depășește cunoștințele teoretice. Modelul uman personal pe care psihologul îl oferă pacientului devine aspectul cu cel mai mare impact în alianța de lucru, atunci când este susținut, desigur, de o pregătire teoretică și o practică consistentă.

Psihologul are nevoie de *instrumente de evaluare* a dizabilității post-AVC. Testarea psihologică ridică numeroase probleme în procesul de evaluare, începând cu selecția bateriei de teste adecvate dintr-o multitudine de instrumente disponibile. Conform cercetătorilor I.B. Weiner, J.R. Graham și J.A. Naglieri [8; 23], principalele aspecte ce necesită de a fi luate în considerare pentru a determina compoziția unei baterii de teste sunt:

- *Adecvarea psihometrică* – proprietățile psihometrice ale acesteia, testarea, ca parte a evaluării psihometrice, trebuie limitată la instrumente standardizate, fiabile și valide pentru care există date normative adecvate;
- *Relevanța acestor instrumente pentru a răspunde întrebării de referință* (acest criteriu ilustrează un principiu esențial, acela că selecția testelor trebuie să fie justificată pentru fiecare probă inclusă în bateria de evaluare);
- *Validitatea incrementală* – se referă la măsura în care noile informații sporesc acuratețea clasificării sau predicția dincolo de acuratețea obținută deja prin informațiile deținute (probabilitatea ca aceste măsurători să contribuie la validitatea procesului de luare a deciziilor). Clinicienii trebuie să obțină atâtea informații câte sunt utile pentru a răspunde întrebării de referință, nu mai multe.
- *Funcțiile aditive, confirmatorii și complementare* – măsurătorile individuale servesc scopurilor atunci când sunt folosite împreună. Multe întrebări de referință necesită selecția de teste multiple pentru a identifica aspecte relativ distincte și independente ale funcționării psihologice ale persoanei.
- *Interviul clinic* este o metodă de evaluare psihologică de bază, cel mai frecvent utilizată și cea mai importantă în colectarea datelor în timpul evaluării psihologice [20]. În general, interviurile ca instrumente de evaluare au patru mari funcții: administrare, tratament, cercetare și predicție [23]. Cercetătorii domeniului susțin

că interviurile clinice de evaluare urmăresc să realizeze o analiză detaliată și comprehensivă a simptomatologiei psihice trecute și prezente a clientului, a aspectelor de personalitate care sunt implicate în problemele actuale, a altor aspecte psihologice relevante pentru înțelegerea cazului individual: strategiile de coping, stilurile interpersonale, factorii sociali sau culturali etc.

În psihologie, interviul înseamnă mai mult decât a adresa o serie de întrebări pentru a completa informații despre un caz – înseamnă a pune întrebări critice, a asculta cu atenție răspunsurile, a completa date care-s inconsistente sau lipsesc, a dezvolta ipoteze și a opera cu ipoteze alternative [17]. Aspectul esențial al interviului este caracterul planificat și deliberat al său; informațiile obținute sunt utilizate pentru a dezvolta ipoteze de lucru pentru problema clientului.

Literatura de specialitate [8; 12; 17; 18] indică mai multe forme de interviuri de evaluare psihologică clinică, pe care le vom descrie în continuare.

1) În funcție de scopul urmărit de psiholog:

- *Interviuri axate pe istoricul de caz* vizează evaluarea naturii problemelor persoanei din perspectiva dezvoltării individuale: analiza perioadelor/evenimentelor critice, antecedente sau precipitatori ai comportamentelor actuale sau alte aspecte. Sunt interviuri cu clientul, familia sau alte persoane de referință.
- *Interviuri diagnostice* vizează categorisirea unui comportament al clientului într-un sistem formal de diagnostic (DSM).
- *Interviuri inițiale* au drept scop obținerea unor informații preliminare despre client (eligibilitatea persoanei pentru serviciul psihologic respectiv).
- *Interviurile axate pe etiologie* vizează identificarea și înțelegerea aspectelor cauzale ale problemei respective dintr-o anumită perspectivă teoretică. În acest caz, interviurile sunt ghidate de teoria la care aderă psihologul (psihodinamică, cognitiv-comportamentală, experiențială etc.).
- *Examinarea statusului mental* vizează determinarea felului și a gradului de afectare mentală asociate cu o anumită tulburare clinică (în cazuri de boli neurologice, AVC, tulburări psihice etc.).

- *Interviuri de orientare* sunt destinate să-l ghideze pe pacient spre un anumit protocol. În context clinic, psihologii folosesc acest tip de interviu pentru a-l informa despre opțiunile de tratament, expectanțele de vindecare sau regulile unui program terapeutic.
- *Interviurile axate pe screening* sunt scurte și vizează obținerea de informații specifice (de exemplu, dacă necesită spitalizare, dacă are semnele unei tulburări acute etc.).
- *Interviuri specializate* sunt cele care au fost create pentru scopuri specifice, de exemplu, pentru a evalua nevoia unei spitalizări medicale, pentru a face un diagnostic specific.
- *Interviuri finale* au loc la încheierea serviciilor oferite clientului cu scopul de a revizui scopurile tratamentului, progresul sau planurile viitoare.

2) În funcție de gradul de structurare a interviurilor:

- *Interviuri nestructurate* – sunt centrate pe persoană. Aproape întotdeauna, în practica clinică, evaluarea psihologică începe printr-un interviu nestructurat, iar apoi procesul întreg de evaluare va fi presărat cu momente de interviu nestructurat. Pe lângă scopul implicit al obținerii unor informații, interviul nestructurat are câteva funcții, pe care nici un alt instrument de evaluare psihologică nu-l are – ajută la crearea alianței de lucru (relația dintre psiholog și persoana evaluată).

Interviul clinic nestructurat este însăși paradigma muncii psihologului clinician prin care acesta are (sau poate avea acces) la subiectivitatea pacientului și la înțelegerea acestuia în specificitatea sa [6]. Interviul clinic nestructurat permite accesul la cadrele de referință interne ale persoanei evaluate – aspecte în funcție de care pot fi înțelese alte informații obținute prin alte metode de evaluare. Funcțiile interviului nestructurat sunt: a obține o impresie clinică despre persoana evaluată, a crea alianța de lucru, a clarifica simptomatologia.

De asemenea, modalitatea concretă în care se desfășoară practic un interviu clinic nestructurat depinde de câțiva factori contextuali: obiectivele interviului (diagnostic, terapie, cercetare etc.), momentul și condițiile în care se desfășoară interviul, caracterul voluntar sau involuntar al participării la evaluare. Interviul clinic nestructurat îi oferă clinicianului libertatea de a formula între-

bările în ordinea și în forma pe care le consideră cele mai relevante pentru obținerea informațiilor dorite. Aceste întrebări vor genera răspunsuri din partea persoanei evaluate, sub diverse forme.

În procesul evaluării clinice pe bază de interviu nestructurat intervin o serie de mecanisme și procese psihologice pe care psihologul trebuie să le cunoască și să le aibă în vedere atât la formularea întrebărilor, cât și la interpretarea răspunsurilor obținute. Acestea aparțin atât clientului, cât și psihologului sau relației dintre ei și influențează eficiența interviului (adică fidelitatea și validitatea informațiilor obținute).

– *Interviuri semistructurate și structurate.* Prin contrast cu interviurile nestructurate care sunt centrate pe persoană, interviurile semistructurate și cele structurate sunt adesea scorate și interpretate în funcție de date normative. Astfel, ele oferă potențialul unei obiectivități mai mari și al unor interferențe mai mici în interpretare [1; 8].

Interviurile structurate au fost create pentru a depăși dezavantajele interviurilor nestructurate (judecăți clinice nevalide, factorii multipli care influențează răspunsurile etc.). Astfel, structurarea interviurilor s-a făcut după reguli rigide pentru a mări obiectivitatea informațiilor obținute. Ca orice altă metodă de investigare a problematicii psihologice, și structurarea interviurilor clinice prezintă o serie de puncte forte, dar și limite [8; 17; 18].

Rezumând, avantajele utilizării interviurilor structurate în practica de tip clinic sunt: urmăresc criteriile diagnostice formale care ajută la clarificarea diagnosticului (DSM); reduc influența factorilor subiectivi, precum judecata clinică și inferențele personale; oferă o plajă largă de informații într-un timp relativ limitat (datorită structurării informațiilor); măresc uniformitatea asociată cu procesul interviului (datorită standardizării); au, în general, proprietăți psihometrice bune; pot fi aplicate și de alte persoane decât specialiștii clinicieni (sunt ușor de administrat).

– *Interviurile semistructurate* sunt mai puțin rigide, permițând psihologului să realizeze mai multe judecăți clinice în privința ariilor de investigare. Majoritatea psihologilor practicieni utilizează adesea în practică mai degrabă interviul nestructurat pentru realizarea diagnosticului, în timp ce în contexte de cercetare se folosesc numai interviurile structurate.

Indiferent de tipurile sau structurarea interviurilor realizate de psiholog în procesul evaluării, acestea furnizează informații esențiale care ajută la generarea și evaluarea unor ipoteze clinice, la selectarea altor instrumente psihologice de clarificare a impresiilor diagnostice. Așadar, interviurile trebuie suplimentate cu teste obiective pentru a evalua stilul de raportare al clientului și a confirma diagnosticul.

Observațiile comportamentului oferă clinicianului șansa de a sesiza aspecte relevante pentru înțelegerea problematicii persoanei. Interviul și observația constituie instrumentele principale ale psihologului clinician, pe care acesta le folosește combinat pentru culegerea și validarea informațiilor despre client.

Adesea, situația de evaluare clinică reprezintă un microcosmos al funcționării comportamentale și psihologice a pacientului. Astfel, observarea pacientului este o sursă esențială de informații, reprezentând un eșantion al patternului de funcționare al pacientului și poate releva unele dintre problemele care l-au adus în situația de evaluare [2; 14].

Observarea comportamentului nu înseamnă o atitudine pasivă din partea psihologului, ci una activă, deoarece comportamentele văzute trebuie înțelese și integrate cu celelalte informații deținute, astfel psihologul clinician își prelungește actul observațional printr-unul reflexiv [6]. Scopurile principale ale evaluării de acest tip sunt de a analiza obiectiv comportamentul, de a identifica și evalua relațiile dintre comportamentele-problemă și factorii cauzali. Astfel, psihologul poate lua decizii valide cu privire la recomandările de tratament [11; 16].

Un prim aspect fundamental pentru observarea comportamentului este selectarea comportamentelor-țintă. Acestea au fost definite ca fiind comportamente specifice care trebuie examinate, evaluate și alternate prin intervenții [10; 17]. Conform lui W.H. O'Brien [16], evaluarea comportamentelor-țintă urmează mai multe etape: alegerea comportamentului-țintă; operaționalizarea lui (să se identifice caracteristicile esențiale ale comportamentului); operaționalizarea variabilelor contextuale (aspecte ale mediului fizic și social, dar și aspecte intrapersonale ce pot influența comportamentul-țintă).

Pentru simplificarea operaționalizării comportamentului-țintă, dar și a variabilelor contextuale,

se recomandă operaționalizarea în trei categorii de indicatori: cognitivi (gânduri, atitudini, convingeri etc.), fiziologic-afectivi (reacții fiziologice și stări emoționale) și motori (acțiuni voluntare). Apoi se stabilesc frecvența, durata și intensitatea fiecăruia.

Odată operaționalizate comportamentul-țintă și variabilele contextuale, un obiectiv al evaluării psihologice clinice este stabilirea relațiilor cauzale dintre acestea. Conceptul esențial în acest sens este analiza funcțională a comportamentului, concept introdus de B.F. Skinner în 1953. Analiza funcțională se referă la analiza comportamentului-țintă, a antecedentelor (aspectele care măresc probabilitatea apariției comportamentului-țintă) și a consecințelor sale (aspecte care mențin comportamentul), precum și a relațiilor dintre acestea.

Cercetătorii evaluării psihologice în domeniul clinic [6; 8; 17; 18] au descris particularitățile diferitelor tipuri de observații, pe care le sintetizăm și noi, cu accentuarea utilității lor clinice:

– *Observația naturală (necontrolată)* îi permite clinicianului să observe manifestările comportamentale ale pacientului în mediul său natural. Are potențialul de a-i oferi psihologului o înțelegere realistă și comprehensivă a problemelor persoanei. Există aspecte care pot influența eficiența observației naturale: expectanțele psihologului de a vedea anumite comportamente (în funcție de informațiile obținute în interviu); alte persoane sau instituții implicate în problema clientului care încearcă să influențeze judecata psihologului; selectivitatea memoriei și atenției; modificarea comportamentului de către cel observat. O serie de informații vor fi colectate de clinician prin observații indirecte – cele realizate de alte persoane (medic curant, membrii familiei etc.).

– *Observația controlată* are în vedere provocarea apariției comportamentului-țintă în condiții controlate pentru a putea fi observat. Astfel se pot observa comportamentele-țintă în următoarele situații: în timpul jocului de rol; în timpul rezolvării unor sarcini (în timpul completării unor teste psihologice); în timpul unor interacțiuni structurate; în timpul convorbirii psihologice – orice comportament va fi observat atât la nivel verbal (răspunsurile la întrebări), cât și nonverbal (postură, gestică, mimică, tonul vocii, ritmul vorbirii, respirație, modificări ale tonusului muscular – toate putând releva stări afective, motivații).

– *Automonitorizarea* este o formă de observație a comportamentului realizată de clientul însuși. Sub îndrumarea psihologului, acesta este învățat să-și observe și să-și înregistreze comportamentul și aspecte asociate acestuia (de exemplu, gânduri, emoții, variabile situaționale etc.) sub forma unor jurnale. Automonitorizarea este o modalitate frecvent utilizată în context clinic atât ca metodă de evaluare, cât și ca intervenție terapeutică.

După cum menționează R. Rapee și R. Wignall, „limita majoră a acestor măsurători comportamentale este faptul că nu sunt forme standardizate de evaluare, ceea ce le face să fie extrem de variabile la influența multor factori externi, aceasta însemnând că nu se pot realiza pe baza acestor măsurători comparații interindividuale” [19].

– *Instrumente psihometrice*. Pentru a fi în concordanță cu abordarea clinică multimodală, psihologii folosesc în sesiunile de evaluare psihologică și o serie de instrumente standardizate (scale, checklist-uri, inventare), ca modalități suplimentare de a clarifica unele informații obținute prin intermediul interviurilor clinice și observațiilor asupra comportamentului.

După K. Westhoff și M.-L. Kluck [21], alegerea testelor se face în funcție de întrebările de referință și ipotezele formulate în baza acestora – testele ajută la acceptarea sau respingerea unei anumite ipoteze. Astfel, sarcina principală a psihologului este de a decide cât de eficient este un test pentru acceptarea sau respingerea unei anumite ipoteze.

Accentuăm ideea expusă de autori [20; 23] că esența utilizării clinice a scalelor, testelor sau a *checklist*-urilor este raportarea rezultatelor obținute la principiile studiului de caz, ele nefiind elemente separate ale individului. Informațiile dobândite prin aceste metode de evaluare standardizate au relevanță doar în măsura în care sunt subordonate înțelegerii persoanei individuale aflate într-un context existențial unic și în măsura în care sunt corelate cu informațiile obținute prin alte metode.

Astfel, au fost construite foarte multe scale, inventare pentru a evalua o plajă largă de probleme (de exemplu, anxietate, depresie, memorie etc.) într-un timp scurt. Aceste instrumente cuprind itemi despre emoții, gânduri și/sau comportamente asociate problemei respective. M.R. Bagby, N. Wild, A. Turner, J.K. Graham și

J.A. Naglieri [1; 8; 24], susțin că utilizarea testelor obiective se face pentru a evalua frecvența și intensitatea simptomelor, a determina diagnosticul clinic, a evalua trăsăturile stabile care prezic comportamente viitoare, simptome și implicații de tratament.

În continuare, vom trece în revistă cele mai cunoscute și aplicabile instrumente, care acoperă – în context clinic – o arie largă de simptome la persoanele post-AVC.

- *International Diagnostic Checklist (ICDL), IDCL-ICD-10 și IDCL-DSM-IV* propun o alternativă de evaluare a semnelor și simptomelor tulburărilor mentale. Psihologul clinician poate aduna toate informațiile relevante pentru stabilirea diagnosticului în timpul consultației obișnuite, pe baza observațiilor sau a datelor de la o terță persoană. Acestea li se oferă o evaluare științifică și standardizată, bazată pe indicatori psihometrici foarte buni, ce facilitează o examinare sistematică a criteriilor relevante și a deciziilor de diagnoză.
- *The Symptom Checklist 90-Revised (SCL-90-R, Derogatis, 1983)* este un instrument scurt, multidimensional. Cercetările au confirmat proprietăți psihometrice (validitate și fidelitate) satisfăcătoare.
- *Sistem de evaluare clinică (SEC)*. Utilizând paradigma evaluării clinice validate științific, SEC reprezintă unul dintre cele mai avansate sisteme de psihodiagnostic și evaluare clinică validate științific.
- *Adaptive Behavior Assessment System (ABAS, Harisson & Oakland, 2003)*. Este considerat standardul internațional în evaluare pentru acordarea gradului de handicap și al eligibilității pentru serviciile sociale. Evaluarea abilităților adaptative poate oferi informații importante pentru diagnosticare și planificarea tratamentului sau a intervenției pentru persoane cu: factori de risc biologici, atac cerebral, insuficiență senzorială, dizabilități, insuficiență motorie, tulburări emoționale, demențe, tulburări psihotice și dizabilități multiple.

Există extrem de multe scale de evaluare a numeroase simptome psihopatologice. Dintre cele mai cunoscute și utilizate la persoanele post-AVC, menționăm următoarele instrumente care acoperă o plajă îngustă de simptome:

- a. *Evaluarea depresiei*: Beck Depression Inventory (BDI-II; Beck & Steer, 1987); Hamilton Depression Inventory (HDI, Reynolds & Kobak, 2013); The Children's Depression Inventory (CDI, Kovacs, 2012).
- b. *Evaluarea anxietății*: Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck & Steer, 1990); State-Trait Anxiety Inventory (STAI-Y, Spielberger, 2007).
- c. *Evaluarea tulburărilor psihotice*: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS, Scala de Sindrom Pozitiv și Negativ, Kay, Opler & Fiszbein, 2012).
- d. *Evaluarea funcționării cognitive și mnezice*: General Ability Measure for Adults (GAMA, Naglieri & Bardos, 1997; Multidimensional Aptitude Battery (MAB-II, Jackson, 1998; Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV, Wechsler, 2008)); Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Test (SON-R-2-7, Tellegen, Winkel, Wijnberg-Williams & Laros, 1998; Bateria memoriei de lucru (BML, Clinciu, 2012).
- e. *Evaluarea tulburărilor relaționate cu trauma și stresul*: PTSD Symptom Scale Interview (PSS-I, Foa și al., 1993); Clinician Administered PTSD Scale (CAPS, Blake și al., 1995); Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC, Briere, 1996).
- f. *Evaluarea factorilor de reziliență*: Scala de reziliență pentru adulți (RSA, Hjemdal, Friborg, Martinussen & Rosenvinge, 2001); Scala multidimensională de evaluarea restabilirii și a rezilienței după o traumă (MTRR, Harvey și al., 2003).

Psihologii aplică pe larg instrumente psihometrice de evaluare a personalității post-AVC. Cele mai utilizate teste de personalitate în context clinic sunt MMPI și MCMI, pe care le vom prezenta în continuare.

- *Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 (MMPI®-2, Butcher, Graham, Ben-Porath, Tellegen, Dahlstrom, Kaemer, 2001)* este versiunea revizuită a originalului MMPI, un instrument comprehensiv care măsoară o varietate largă de simptome psihopatologice; Principalele scale clinice sunt următoarele, fiecare având mai multe subscale: *introversie socială, ipohondrie, depresie, anxietate* ș.a. Ulterior concepției MMPI, experții în interpretarea testului au concluzionat că descriptorii empirici ai scalelor sunt cei mai importanți pentru interpretarea *profilului psihologic al persoanei*.

Printr-o procedură rațional-empirică, J.N. Butcher et al. [4], au creat 15 scale de conținut pentru MMPI-2, menite să evalueze ariile de conținut ale MMPI-2: *Anxietate; Frici; Obsesie; Depresie; Preocupări de sănătate; Gândire bizară; Furie; Cinism; Activități anti-sociale; Tip A; Părere proastă despre sine; Disconfort social; Probleme în familie; Interferență în muncă; Indicatori negativi de tratament*. MMPI-2 conține și o serie de scale suplimentare, menite să lărgescă varietatea conceptelor psihologice evaluate: *Anxietate, Refulare, Forța Eului, Dominanță; Responsabilitate socială; Inadaptabilitate școlară; Tulburare de stres posttraumatic; Scala de dependență admisă; Scala de dependență potențială; Demoralizare, Acuze somatice, Emoții pozitive scăzute, Emoții negative disfuncționale*.

• *Milion Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI-III, Milion, Milion, Da vis & Grossman, 2010)* face parte dintre instrumentele de evaluare psihologică cel mai frecvent folosite, validate științific ce estimează tulburările de personalitate și sindroamele clinice, inclusiv unele specifice DSM-IV. Aspectul esențial al acestui instrument este acela că are la bază un sistem teoretic solid al personalității ca fundament al sistemului de clasificare coerent și pentru scalele propuse. Punctul de pornire a fost teoria evoluționistă a personalității.

Este dificil *procesul de luare a deciziilor clinice în evaluarea psihologică* a dizabilității post-AVC. Luarea deciziilor ar fi un proces extrem de complex care necesită o formare extinsă și o pregătire solidă în domenii precum psihopatologie, teoriile personalității, psihologia dezvoltării și practica terapeutică. Nu există algoritmi ce pot fi aplicați în procesul decizional clinic de ansamblu al cazului individual aflat într-un context individual, ci doar pentru anumite răspunsuri la întrebări punctuale. Aplicarea unor instrumente de evaluare este doar o parte a procesului dat. Scopul final al evaluării clinice este înțelegerea cazului individual, într-un context de viață specific.

În final, informațiile obținute prin aplicarea diverselor metode de evaluare (interviuri, observații comportamentale, teste de aptitudini și personalitate) trebuie integrate de psiholog în mod coerent, astfel încât să fie posibilă formularea unor decizii legate de diagnostic și a unor recomandări de tratament și de reabilitare complexă. Concluziile clinicianului pot avea un impact direct în evoluția ulterioară a persoanei evaluate, de

aceea responsabilitatea profesională în formularea cazului și recomandările propuse reprezintă o condiție esențială a unei bune practici.

Bilanțul evaluării persoanei post-AVC este un proces continuu, de la prima întrebare adresată pacientului până la elaborarea finală a raportului de evaluare și la feedbackul oferit. Pentru toate acestea, psihologul clinician recurge la cadrul teoretic în care s-a format, la experiența anterioară, pregătirea clinică și intuiția psihologică. Cunoscut fapt că aproape niciodată clinicienii nu pot obține la întrebările lor un răspuns totalmente obiectiv – un frecvent subiect de dezbatere și dispută teoretică și de cercetare. Psihologii din domeniul clinic au fost adesea acuzați de lipsa de obiectivitate a datelor obținute, altfel spus de subiectivism în analiza cazului.

Eforturile cercetătorilor au fost de a mări gradul de obiectivitate a judecăților clinice și astfel s-au dezvoltat multiple instrumente de evaluare cu proprietăți psihometrice puternice. Decizia clinică considerată „eficientă”, implicată în analiza continuă a cazului individual aflat într-un context specific, beneficiază deopotrivă de studiile științifice actuale, dar și de raționamentele personale ale psihologului bazate pe cunoașterea aprofundată a teoriilor și pe experiența clinică personală. Realitatea este că psihologii aproape întotdeauna vor utiliza judecata clinică profesională care se bazează pe training, experiență și intuiție. Însă eforturile de a mări abilitățile lor și de a ajunge la concluzii valide și utile sunt imperios necesare [2; 17]. În actul evaluativ, există o serie de aspecte care influențează procesul decizional al psihologului. Mulți autori au identificat și descris aceste surse [6; 8; 9; 17; 22; 23], de care psihologul clinician ar trebui să țină cont în procesul evaluativ.

Rezultatul final al procesului de evaluare se concretizează prin redactarea unui raport de evaluare clinică. Acesta cuprinde mai multe secțiuni de informații – motivul evaluării, întrebarea de referință, metodele de evaluare utilizate, sursele de informare folosite pentru obținerea datelor, rezultatele obținute, interpretarea acestora de către psiholog, sugestii și recomandări. În general, raportul de evaluare clinică urmărește etapele procesului de evaluare întreprinse de psihologul clinician și reprezintă o sinteză a rezultatelor obținute și a implicațiilor acestora pentru persoana evaluată – altfel spus, cuprinde o serie de

afirmații științifice despre funcționarea psihologică a persoanei. Orice raport de evaluare trebuie să respecte câteva criterii generale de evaluare a acestor afirmații făcute de psihologul clinician. Westhoff și Kluck [22] prezintă aceste criterii:

- a. Gradul de validitate care depinde de: tipul și calitatea afirmațiilor teoretice pe care se bazează, dar și de faptul dacă afirmațiile sunt combinate după reguli logice, construcțiile ipotetice sunt utilizate adecvat, iar procesul empiric respectă caracteristicile de obiectivitate și fidelitate; gradul de validitate depinde și de aria de aplicare;
- b. Gradul de comprehensivitate care depinde de: transparența procesului de evaluare în toate etapele; gradul în care întreg procesul este verificabil.

Raportul de evaluare psihologică respectă o structură generală a redactării. Savanții psihologi Westhoff și Kluck [23] analizează în detaliu modalitatea cea mai adecvată de redactare a unui raport de evaluare, structurând condițiile de redactare propuse pentru a oferi puncte clare și succinte de reper pentru psihologii clinicieni. Astfel, sintetizăm în continuare criteriile propuse de autori în redactarea raportului de evaluare, urmărind fiecare secțiune în parte:

- a. Secțiunea întrebărilor clientului;
 - b. Secțiunea formulării întrebărilor psihologice;
 - c. Secțiunea planului de evaluare;
 - d. Secțiunea de date aduce informații provenite din metodele de evaluare standardizate și din cele nestandardizate;
 - e. Secțiunea de rezultate;
 - f. Secțiunea de recomandări și sugestii.
- Raportul de evaluare psihologică respectă o structură generală a redactării. Savanții K. Westhoff și M.-L. Kluck [23] analizează detaliat modalitatea cea mai potrivită de întocmire a unui asemenea document, pentru a oferi repere pentru psihologii clinicieni. Astfel, le sintetizăm în continuare, urmărind fiecare secțiune în parte:
- g. Secțiunea întrebărilor clientului;
 - h. Secțiunea formulării întrebărilor psihologice;
 - i. Secțiunea planului de evaluare;
 - j. Secțiunea de date ce aduce informații provenite din metodele de evaluare standardizate și din cele nestandardizate;
 - k. Secțiunea de rezultate;

1. Secțiunea de recomandări și sugestii.

Savanții J.K. Graham și J.A. Naglieri [8] identifică aspecte de care trebuie ținut cont în prezentarea informațiilor rezultate din procesul de evaluare. Autorii subliniază necesitatea unei descrieri echilibrate a persoanei care să ia în considerare atât punctele slabe (vulnerabilitățile), cât și punctele tari (resursele) persoanei. În general, există tendința ca rapoartele să identifice și să descrie doar aspectele problematice ale funcționării psihologice a persoanei. În acord cu tendința actuală din psihologie, care pune accent pe caracteristicile adaptative ale persoanei, un raport de evaluare trebuie să detalieze și aspectele pozitive, resursele sau capacitățile psihologice ale individului – cele rămase nealterate de problemele psihologice și pe care se pot baza sugestiile de tratament.

Savanții [8] identifică aspecte de care trebuie ținut cont în prezentarea informațiilor rezultate din procesul de evaluare. Autorii subliniază necesitatea unei descrieri echilibrate a persoanei care să ia în considerare atât punctele slabe (vulnerabilitățile), cât și punctele tari (resursele) persoanei. În general, există tendința ca rapoartele să identifice și să descrie doar aspectele problematice ale funcționării psihologice a pacientului. În concordanță cu tendința actuală ce se axează pe caracteristicile adaptative ale acestuia, un raport de evaluare trebuie să detalieze și aspectele pozitive, resursele sau capacitățile psihologice ale individului – cele rămase nealterate de problemele de sănătate vizate și pe care se pot baza sugestiile de tratament.

Rezultatul final al procesului de evaluare este inclus într-un raport de evaluare clinică. Acesta cuprinde mai multe secțiuni de informații – motivul evaluării, întrebările de referință, metodele de evaluare utilizate, sursele de informare folosite pentru obținerea datelor, rezultatele obținute, interpretarea acestora de către psiholog, sugestii și recomandări. În general, raportul de evaluare clinică urmărește etapele procesului de examinare, întreprinse de psihologul clinician și reprezintă o sinteză a rezultatelor obținute și a implicațiilor acestora pentru persoana evaluată. Altfel spus, cuprinde o serie de afirmații științifice despre funcționarea psihologică a persoanei. Orice raport de evaluare trebuie să respecte câteva criterii generale, prezentate de K. Westhoff și M.-L. Kluck [22]:

- a. Gradul de validitate depinde de tipul și calitatea afirmațiilor teoretice pe care se bazează, de aria lor de aplicare, dar și de faptul dacă acestea sunt combinate după reguli logice, dacă constructele ipotetice sunt utilizate adecvat, iar procesul empiric respectă caracteristicile de obiectivitate.
- b. Gradul de comprehensivitate care depinde de transparența procesului de evaluare în toate etapele, gradul în care întreg procesul este verificabil.

Concluzii

Aspectul fundamental al succesului evaluării psihologice este stabilirea alianței de lucru între psihologul clinician și persoana post-AVC în cadrul procesului terapeutic, numeroase studii și experiența practicienilor confirmând importanța acestei relații.

Tot ceea ce are psihologul de făcut este să aibă o atitudine pozitivă necondiționată, empatică și congruentă, astfel încât pacientul să înceapă să se simtă total acceptat în orice emoție, gând sau comportament manifestat, astfel va fi dispus să exploreze propriile trăiri și să le comunice în profunzime.

Psihologul clinician, în munca sa de evaluare a persoanelor post-AVC, are nevoie de instrumente de evaluare. Interviu clinic, observația, testarea psihologică constituie instrumentele principale, pe care acesta le folosește combinat pentru culegerea și validarea informațiilor despre pacient.

Capacitatea psihologului de a intra în rezonanță cu lumea extrem de complexă a pacientului post-AVC, pentru a face ca dialogul să continue și clientul să se exprime, să se dezvăluie, este o calitate a personalității sale ce depășește cunoștințele teoretice. Modelul uman personal pe care psihologul i-l oferă pacientului, devine aspectul cu un impact major în alianța de lucru, atunci când este susținut, desigur, de o pregătire teoretică și o experiență consistentă.

În final, putem afirma că rezultatele evaluării psihologice pot fi de cel mai înalt nivel, dacă se vor obține pe un fundament teoretic și metodologic solid. Rămâne foarte mult de lucrat în această direcție. E nevoie să elaborăm o metodologie de diagnostic, dezvoltare, profilaxie care să inspire o stare de satisfacție a tuturor celor implicați în alianțe profesionale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bagby M.R., Wild N., Turner A. Psychological assessment in adult mental health settings. In: J.R. Crahman, J.A. Naglieri. *Handbook of psychology. Assessment psychology*. 2003, Vol. 10, pp. 213-234.
2. Beutler L.E., Harwood T.M., Alimohamed S., Malik M.L. Functional impairment and coping style: In: J.C. Norcross (Ed.), *Psychotherapy relationships that work: Therapist contributions and responsiveness to patients*. New York: Oxford University Press, 2002, pp. 145-170.
3. Bozarth J.D., Brodley B.T. Actualization: A functional concept in client-centered therapy. In: *Journal of social behavior and personality*, 1991, nr. 6(45), pp. 45-59.
4. Butcher J.N. et al. Assessment in Clinical Psychology. In: *A Perspective on the Past, Present Challenges, and Future Prospects*. Wiley Online Library, 2012, pp. 205-209.
5. Ciorbea I. *Personalitatea psihoterapeutului și procesul terapeutic*. Iași: Editura „Polirom”, 2010.
6. Dafinoiu I. *Elemente de psihoterapie integrativă*. Iași: Editura „Polirom”, 2002.
7. Duncan B.L., Miller S.D., Wampold, B.E., Hubble M.A. *The heart and soul of change: Delivering what works in therapy* (2nd ed.). American Psychological Association, 2010.
8. Graham J.R., Naglieri J.A. Current status and future direction assessment psychology. In: Graham J.R., Naglieri J.A. (Eds.) *Handbook of Psychology: Assessment Psychology*, vol. 10. Edit. John Wiley & Sons, 2003, pp. 579-592.

9. Halleck S.L. Taking the History: Part I. In: *Evaluation of the psychiatric patient: A primer*. Critical issues in psychiatry, book series (CIPS). New York: Plenum Press, 1991, pp. 53-81.
10. Hawkins R.P., Pingree S., Adler I. Searching for cognitive processes in the cultivation effect. In: *Human Communication Research*, 1987, No. 13(4), pp. 553-577.
11. Haynes S.N., O'Brien W.H. *Principles and Practice of Behavioral Assessment*. Series Applied Clinical Psychology, 2000, XVIII.
12. Hersen M. *Comprehensive Handbook of Psychological Assessment: Personality assessment*. Edit. John Wiley & Sons, 2004.
13. Horvath A., Greenberg L.S. Counter transference, attachment, and the working alliance: The therapist's contribution. In: *Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training*, 1994, No. 39(1), pp. 3-11.
14. Kellerman H., Burry A. *Handbook of Psychodiagnostic Testing: Analysis of Personality in the Psychological Report*. Publisher Springer New York, 2010.
15. Mearns D., Thorne B. *Consilierea centrată pe persoana în acțiune*. București: Editura „Trei”, 2010, pp. 201-202.
16. O'Brien W.H., McGrath J.J., Haynes S.N. Assessment of psychopathology: Behavioral approaches. In: Graham J.R., Naglieri (Eds.) *Handbook of Psychology: Assessment Psychology*, vol. 10. Edit. John Wiley & Sons, 2003, pp. 509-529.
17. Plante T.G. Clinical psychology. In: I.B. Weiner, W.E. Craighead (Eds.). *The Corsini Encyclopedia of Psychology*, Volume 1, Fourth Edition. New York: John Wiley & Sons, 2010, pp. 328-332.
18. Pomerantz A.M. *Clinical Psychology: Science, Practice, and Culture*. SAGE Publications, 2011.
19. Rapee R., Wignall A., Hudson J., Schniering C. *Treating Anxious Children and Adolescents: An Evidence-Based Approach*. Publisher New Harbinger Publication, 2011, pp. 35-36.
20. Watkins C., Campbell V., Nieberding R., Hallmark R. Contemporary practice of psychological assessment by clinical psychologists. In: *Professional Psychology: Research and Practice*, 1995, No. 26(1), pp. 54-60.
21. Weiner I.B., Greene R.L. *Handbook of personality assessment*. New York: John Wiley & Sons, 2007.
22. Westhoff K., Kluck M.-L. *Raportul Psihologic: Redactare și Evalua-re*. Adaptat în România de D. Iliescu et al. Testcentral, 2008.
23. Westhoff K., Kluck M.L. *Raportul psihologic: redactare și evalua-re*. Trad. D. Iliescu, M. Minulescu, C. Nedelcea, I. Andrei. București, Cluj-Napoca: D&D/Testcentral & SINAPSIS, 2009.
24. Wiens A.N., Matarazzo J.D. Diagnostic interviewing. In: M. Hersen, A.E. Kazdin, A.S. Bellack (Eds.) *The clinical psychology handbook*. New York: Pergamon Press, 1983, pp. 309-328.